

TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL AND CONTENT KNOWLEDGE NG KAGURUAN SA FILIPINO NG MGA PAMPUBLIKONG SENIOR HIGH SCHOOL SA NAGA CITY

Angela A. Abrera-Naval, Vasil A. Victoria, Ph.D.

Graduate School, Ateneo de Naga University, 4400 Naga City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991727>

ABSTRAK

Nakatuon ang *Quantitative-descriptive* na pananalikisk na ito sa pagtukoy ng antas ng *kompetensi* sa *Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)* ng kaguruan sa Filipino ng mga pampublikong *SHS* sa Naga City. Gayundin ang pagtukoy sa mga salik na nakakaapekto sa *kompetensi* ng guro sa *TPACK*. Dagdag pa rito masagot makabuluhang pagkakaiba ng antas ng *kompetensi* sa *TPACK* at demograpikong salik gaya ng edad, taon sa pagtuturo, kasarian, at antas ng edukasyon. Panghuli, ang magpanukala ng programang magpapaunlad ng *kompetensi* ng kaguruan sa *TPACK*. Sinagot ang mga suliranin ng pananaliksik sa tulong ng *Self-assessment Questionnaire* na umikot sa pitong domeyn ng *TPACK*. Nilahukan ito ng buong populasyon ng kaguruan sa Filipino sa mga pampublikong *SHS* sa *Naga City*. Natuklasan ng papel na ito na mataas ang *kompetensi* ng kaguruan pagdating sa *CK*, *PK*, *PCK*, *TPK*, at *TPACK* habang katamtamang antas lamang sa *TK* at *TCK*. Natuklasan ding *Facilities at Infrastructure* ang nangungunang salik na nakakaapekto sa *TPACK* ng isang guro. Dagdag dito, natuklasang may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng edad at *kompetensi* sa *TPACK*. Ang kaguruang may gulang na 29 pababa ay may mas mataas na *kompetensi* sa *TK* kompara sa mga gurong may edad 30 pataas. Walang natuklasang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng ibang salik at *kompetensi* sa *TPACK* ng guro. Panghuli, natuklasang Seminar sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ang paksang sa tingin ng kaguruan ay magpapataas ng kanilang *TPACK* kung kaya't dito ibinatay ang nabuong programang ipinanukala ng mananaliksik na Sulong Edukalidad: Pagtataguyod ng *TPACK* sa Kaguruang Filipino.

Keywords: *Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK), kompetensi, Kaguruan sa Filipino, Senior High School*

INTRODUKSIYON

Ang integrasyon ng teknolohiya lalo na sa larang ng edukasyon ang sinasabing unang hakbang sa pagpapaunlad ng sistema nito. Katunayan sa isang ulat na isinigawa ni Montemayor (2020), lumabas na 93% ng pampublikong paaralan sa Pilipinas ay may nakahandang *devices* para sa integrasyon ng teknolohiya sa mga paaralan. Iniisip ng karamihan na teknolohiya ang matagal nang hinihintay na solusyon sa problema sa edukasyon. Kung kaya't importanteng maipaliwanag at maunawaan nang mabuti ang konsepto ng *Technological Pedagogical Content Knowledge* o *TPACK* (*The TPACK Framework Explained, 2022*). Kailangang maunawaan na ang teknolohiya ay katulong lamang o pansuporta sa pagkatuto ng mag-aaral.

Ang mas dumaraming pagsubok sa larang ng edukasyon ang nagsulong kina Mishra at Koehler (2006) na idagdag ang domeyn ng teknolohiya sa *Pedagogical Content Knowledge* (*PCK*) ni Shulman (1986). Dagdag dito, ang *TPACK* ay isang *framework* na nagbibigay-tuon sa kaalaman ng guro sa nilalaman o *Content Knowledge* (*CK*), pedagohiya o *Pedagogical Knowledge* (*PK*), at teknolohiya o *Technological Knowledge* (*TK*). Ang tatlong domeyn na ito ay masasabing may malaking inter-aksiyon sa loob ng klase kung magagamit nang matagumpay. Gaya ng dinamikong *TPK* (*technological pedagogical knowledge*) o ang pagsasanib-puwersa ng teknolohiya at pagtuturo, *PCK* (*pedagogical content knowledge*), at *TCK* (*technological content knowledge*). Kapag ito ay matagumpay na naisagawa ng isang guro masasabing siya ay eksperto sa pangkabubuoang pagtuturo angat sa mga eksperto lamang sa nilalaman, teknolohiya, at/o pedagohiya. Sinuportahan ito ng mga pag-aaral nina Thompson at Mishra (2008), Wang (2016), at Christopoulos, Conrad, at Shukla (2018) na tinalakay ang kaligiran ng *TPACK* at ang magandang dulot nito bilang ebalwasyon sa mga guro. Samantalang sa pananaliksik naman nina Herold (2016); Kainat et al. (2021); Koh at Divaharan. (2011), at Martin (2015) tinalakay ang kakulangan ng kaguruan sa *kompetensi* ng *TPACK* lalo na sa integrasyon ng teknolohiya na maaaring nag-ugat sa kung paano sila hinasa sa kolehiyo.

Sa papel nina Martin (2015), Ersanlı (2016), at Kusuma (2022) ipinaliwanag kung bakit dapat magkaroon ng *training* ang mga guro sa *TPACK*. Sa pag-aaral naman nina AIP (2017), Sojanah et al. (2021), Antony et al. (2019), Stewart et al. (2013), Ifinedo et al. (2020), Joo (2018), Kumala et al. (2022), Anzari et al. (2021), Mohd et al. (2018), Koh et. al (2010), Yuan (2023), Ozudogru et al. (2019), Castillo et al. (2018), Irvine (2018), at Bas at Senturk (2018) ipinaliwanag ang iba't ibang nakakaapektong salik at kung paano ito nakakaapekto sa *TPACK* ng isang guro gaya ng edad, taon sa pagtuturo, antas ng edukasyon, at kasarian.

Hindi maitatangging laganap na ang pag-aaral tungkol sa *TPACK* sa iba't ibang sulok ng mundo. Maraming mananaliksik (Kumala et al, 2022, Anzari et al, 2021, at Koh et al, 2010) ang nagsagawa ng ganitong klaseng pag-aaral. Gayunpaman, wala pang

gaanong pananaliksik tungkol dito kung kaguran sa Pilipinas ang pag-uusapan. Sa mabusising pagsasaliksik ng kaugnay na pag-aaral ay walang gaaanong pag-aaral ang nagpokus sa mga Filipinong tagatugon. Sa madaling sabi, wala pang ring nakakapagsagawa ng pananaliksik sa perspektiba ng mga Filipino partikular na sa kaguruang nagtuturo ng asignaturang Filipino.

Mga Suliranin ng Pag-aaral

Sa pagsasakatuparan nito, sinagot ng pag-aaral ang sumusunod na tanong:

1. Ano ang antas ng *kompetensi* ng kaguruan sa Filipino sa pitong domeyn ng *TPACK*? 2. Ano ang mga nakakaapektong salik sa *kompetensi* ng kaguruan batay sa *TPACK*?
3. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng *kompetensi* sa mga salik na nakakaapekto sa *kompetensi* ng kaguruan batay sa *TPACK*?
4. Ano ang mga programang mapapanukala sa pagpapataas ng *kompetensi* ng mga guro sa *TPACK*?

METODOLOHIYA

Ang kaguruan sa Filipino sa *SHS* sa mga pampublikong paaralan sa lungsod Naga ang *respondante* sa pananaliksik na ito. Kabilang sa mga paaralang ito ang *Camarines Sur National High School*, *Cararayan National High School*, *Tinago National High School*, *Naga City Science High School*, *Carolina National High School*, *Concepcion Pequeña National High School*, *Del Rosario High School*, at *Naga City School of Arts and Trade*. Ayon sa *Kagawaran ng Edukasyon- Dibisyon ng Naga* (2023), may kabuoang dalawampu't limang (25) guro sa asignaturang Filipino sa pampublikong *SHS* sa Lungsod ng Naga. Hindi na nagkaroon pa ng *sampling* dahil sa maliit na bilang ng populasyon kung kaya't sinakop ang kabuoang bilang nito. Makikita sa talahanayan sa ibaba ang buong populasyon ng kaguruan sa Filipino sa *Senior High School* sa Lungsod Naga.

Nagkaroon ng dalawang (2) hakbang ang pananaliksik na ito sa pagkalap ng datos. Ang unang hakbang ay ang preliminaryong pagkalap ng datos. Kasama na rito ang pagsulat ng liham sa *Kagawaran ng Edukasyon-Dibisyon ng Naga*, administrasyon ng mga kalahok na paaralan, at mga tagatugon upang humingi ng pahintulot sa pagsasagawa ng pananaliksik. Kasabay nito ang pangangalap ng iba pang impormasyon at kaugnay na literatura at pananaliksik. Ang ikalawang hakbang naman ay ang aktuwal na pagpapasagot ng talatanungan sa mga gurong kalahok sa pananaliksik.

Sineguradong may pahintulot sa administrasyon at sa mismong tagatugon bago isinagawa ang hakbang na ito. Ang talatanungang ibinigay sa guro ay *self-assessment* na nasagutan sa loob ng 15-30 minuto. Ang mananaliksik mismo ang nagsagawa ng pagbibigay ng talatanungan at *token* sa mga tagatugon. Sineguradong bukal sa kalooban ng guro ang pagsagot bago ibinigay ang talatanungan.

Sa pagkalap ng kailangang datos sa pananaliksik, nagsagawa ang mananaliksik ng talatanungang susukat sa antas ng *TPACK* ng kaguruan. Ang talatanungan ay sinagutan ng mga guro mismo. Hinango ito sa instrumentong ginamit nina SchimdtCrawford et al. (2009) sa kanilang pananaliksik sa pagsukat ng *TPACK* sa mga *preservice* na guro. Ang talatanungan ay binubuo ito ng 56 na aytem na nahati sa pitong domeyn ng *TPACK*. May tig-8 na aytem sa bawat domeyn. Idinagdag din sa talatanungan ang pag-alam sa mga nakakaapektong salik sa *kompetensi* ng *TPACK* ng isang guro gaya ng edad, kasarian, taon sa pagtuturo, at antas ng edukasyon. Ang mga nasabing talatanungan ay minodipika sa paraang aangkop sa pananaliksik. Ang talatanungan ay dumaan sa malalimang ebalwasyon. Sinagutan ang talatanungan sa paraang *five-level Likert Scale* para sa unang suliranin. Ibig sabihin, ang guro ay binigyang-kalayaan para pumili ng numerong aangkop sa kanilang karanasan batay sa sitwasyong ibinigay.

Matapos makalap ng mananaliksik ang mga datos, nasagot ang unang suliranin sa pamamagitan ngpagkuha ng *weighted mean*. Kinuha ang *weighted mean* ng bawat aytem. Matapos ito, kinuha ang *grand mean* ng lahat ng aytem na nabibilang sa partikular na domeyn. Ginamit ang talahanayan 2 sa pagkuha ng interpretasyon ng *grand mean*. Sa pag-analisa ng mga datos sa ikalawang suliranin, ginamit ang *frequency count* at *percentage*. Sa ikatlong suliranin, sa pagkuha ng resulta sa edad, kasarian at taon sa pagtuturo, ginamit ang *t-test* na may 1% *level of significance*. Ayon kay Lani (2021), ginagamit ang *t-test* kapag ang tagatugon ay mas mababa sa bilang na 30. Sa pagkuha ng resulta sa antas ng edukasyon, ginamit ang *Analysis of Variance (ANOVA)* na may 1% *significance level* para malaman kung may makabuluhang pagkakaiba sa mga antas ng edukasyon. Sa panghuling suliranin, ginamit ang *frequency count* at *percentage* para matukoy ang programang sa tingin ng guro ay makakatulong sa pagpapataas ng kanilang *kompetensi* sa *TPACK*.

Sakop ng pananaliksik ang pagtukoy sa antas ng *kompetensi* sa *TPACK* ng kaguruan sa Filipino sa mga pampublikong *SHS* sa Lungsod Naga, ang pagtukoy sa mga nakakaapektong salik sa kanilang *kompetensi* sa *TPACK*, ang paglinaw kung may makabuluhang pagkakaiba ng demograpikong salik ng guro at *kompetensi* sa *TPACK*, at makapagpanukala ng mga programang mag-aangat sa kanilang *kompetensi*. Katakdaan ng pag-aaral na itong hindi masakop ang mga gurong nagtuturo sa *JHS* ng mga pampublikong paaralan at mga gurong nasa *SHS* sa mga pribadong paaralan. Hinimok na maging matapat sa pagsagot sa talatanungan ngunit hindi maiiwasang magkaroon ng pagkiling sa pagsagot nito.

RESULTA

Antas ng *Kompetensi* sa Pitong Domeyn ng *TPACK* ng Kaguruan sa Filipino

Sa bahaging ito inilahad ang resulta ng antas ng *kompetensi* sa pitong domeyn ng *TPACK* ng kaguruan sa Filipino ng mga pampublikong *SHS* sa *Naga City*.

Talahanayan 1. *Kompetensi* sa Pitong Domeyn ng *TPACK* ng mga Guro

Domeyn	Resulta	Interpretasyon
<i>Technological Pedagogical Content Knowledge</i>	4.07	MT
<i>Content Knowledge</i>	3.84	MT
<i>Technological Pedagogical Knowledge</i>	3.81	MT
<i>Pedagogical Knowledge</i>	3.75	MT
<i>Pedagogical Content Knowledge</i>	3.72	MT
<i>Technological Content Knowledge</i>	3.39	K
<i>Technological Knowledge</i>	3.37	K

Tanda:

Napakataas(NPT)- 4.2-5, Mataas(MT)- 3.40-4.19, Katamtaman(K)- 2.6-3.39, Mababa(MB)- 1.80-2.29, Napakababa(NPB)- 1-1.79

Mga Nakakapektong Salik sa *Kompetensi* ng Kaguruan sa *TPACK*

Sa bahaging ito, inilahad ang resulta ng nakalap na datos tungkol sa mga nakakapektong salik sa *kompetensi* ng kaguruan sa kanilang *TPACK*.

Talahanayan 2. Mga Nakakaapektong Salik sa TPACK ng Guro

Salik	Bilang ng Gurong Sumang-ayon	Bahagdan
<i>Facilities and Infrastructure</i>	20	80%
Karanasan sa Pagtuturo	15	60%
Motibasyon sa Pagtuturo	10	40%
<i>Self-efficacy</i>	8	32%
Interes	7	28%

Makabuluhang Pagkakaiba sa Antas ng Kompetensi sa TPACK sa mga Salik A. Edad

Matapos ang masusing pagkalap ng mga datos, ipinakita sa Talahanayan 5 ang resulta ng *Independent t-test* sa edad at sa antas ng *kompetensi* sa bawat domeyn ng TPACK na may 1% *significance level*.

Talahanayan 3. Resulta ng t-test sa Edad at Kompetensi sa Bawat Domeyn ng TPACK

		Mean	SD	t	df	P (twotail)	Resulta
TK	E	33.6	11.13	13.57	24	9.4E-13	Reject
	K	3.37	0.4231				
CK	E	33.6	11.13	13.37	24	1.3E-12	Reject
	K	3.835	0.30982				
PK	E	33.6	11.13	13.40	24	1.2E-12	Reject
	K	3.75	0.39				
PCK	E	33.6	11.13	13.42	24	1.2E-12	Reject
	K	3.715	0.36				
TCK	E	33.6	11.13	13.56	24	9.5E-13	Reject
	K	3.39	0.43				

TPK	E	33.6	11.13	13.38	24	1.3E-12	Reject
	K	3.81	0.38				
TPACK	E	33.6	11.13	13.26	24	1.5E-12	Reject
	E	4.07	0.46				

Tanda: E- Edad, K- Kompetensi

Talahanayan 4. Resulta ng *Independent T-test* sa *Kompetensi* sa Bawat Domeyn ng *TPACK* at *Age Bracket*

Domeyn		Mean	SD	t	df	P (onetail)	Resulta
TK	29 pababa	3.55	0.32	2.84	16	<0.01	R
	30 pataas	3.1	0.43				
CK	29 pababa	3.91	0.23	1.38	13	0.10	DNR
	30 pataas	3.73	0.39				
PK	29 pababa	3.78	0.43	0.54	22	0.30	DNR
	30 pataas	3.7	0.34				
PCK	29 pababa	3.74	0.42	1.93	28	0.03	DNR
	30 pataas	3.43	0.46				
TCK	29 pababa	3.43	0.46	0.64	22	0.27	DNR
	30 pataas	3.32	0.39				
TPK	29 pababa	3.83	0.37	0.44	18	0.33	DNR
	30 pataas	3.76	0.41				
TPACK	29 pababa	4.2	0.47	1.87	22	0.04	DNR

	30 pataas	3.88	0.39			
--	-----------	------	------	--	--	--

Tanda: R-Reject, DNR- Do not reject

B. Antas ng Edukasyon

Sa aspekto ng antas ng edukasyon, nagkaroon ng 25 na tagatugon na hinati sa iba't ibang pangkat: *Bachelor's Degree* (n=5), *Master's Degree w/ units* (n=13), *Master's Degree Graduate* (n=5), at *Doctorate Degree Graduate* (n=2).

Talahanayan 5. Resulta ng ANOVA ng Bawat Domeyn ng *TPACK* at Antas ng Edukasyon

		Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
<i>TK</i>	<i>BG</i>	0.22	3	0.07	0.37	0.77
	<i>WG</i>	4.080	21	0.19		
	Kabuoan	4.30	24			
<i>CK</i>	<i>BG</i>	0.24	3	0.08	0.82	0.49
	<i>WG</i>	2.06	21	0.09		
	Kabuoan	2.30	24			
<i>PK</i>	<i>BG</i>	0.39	3	0.13	0.81	0.50
	<i>WG</i>	3.33	21	0.16		
	Kabuoan	3.72	24			
<i>PCK</i>	<i>BG</i>	1.058	3	0.35	3.56	0.03
	<i>WG</i>	2.08	21	0.09		
	Kabuoan	3.14	24			
<i>TCK</i>	<i>BG</i>	0.70	3	0.23	1.35	0.29
	<i>WG</i>	3.65	21	0.17		
	Kabuoan	4.35	24			
<i>TPK</i>	<i>BG</i>	0.16	3	0.05	0.34	0.79
	<i>WG</i>	3.33	21	0.16		
	Kabuoan	3.50	24			

TPACK	BG	0.66	3	0.22	1.05	0.39
	WG	4.43	21	0.21		
	Total	5.09	24			

Tanda: Between Groups- BG, Within Groups- WG

C. Taon sa Pagtuturo

Sa demograpikong salik naman na Taon sa pagtuturo, sinagot ito ng buong populasyon ng Kaguruan sa Filipino ng mga pampublikong SHS sa Naga City. Sa pagsagot kung may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng taon sa pagtuturo at antas ng kompetensi sa pitong domeyn ng TPACK ginamit ang *t-test for independent samples* na may 1% significance level.

Talahanayan 6. Resulta ng *Independent t- t-test* sa Taon sa Pagtuturo sa DepEd at Kompetensi sa Bawat Domeyn ng TPACK

		Mean	SD	t	df	P (twotail)	Resulta
TK	T	8.28	8.93	2.75	24	0.01	Do not reject
	K	3.37	0.42				
CK	T	8.28	8.93	2.49	24	0.02	Do not reject
	K	3.835	0.31				
PK	T	8.28	8.93	2.53	24	0.02	Do not reject
	K	3.75	0.39				
PCK	T	8.28	8.93	2.55	24	0.02	Do not reject
	K	3.715	0.36				
TCK	T	8.28	8.93	2.73	24	0.12	Do not reject
	K	3.39	0.43				

TPK	T	8.28	8.93	2.50	24	0.02	Do not reject
	K	3.805	0.38				
TPACK	T	8.28	8.93	2.35	24	0.03	Do not reject
	K	4.07	0.46				

Tanda: T- Taon sa DepEd, K- Kompetensi,

D. Kasarian

Sa aspektong kasarian, nagkaroon ng dalawang pangkat ang mga tagatugon: Lalaki ($n=6$) at Babae ($n=19$). Isinagawa ang *t-test for independent samples* na may 1% *significance level* para sa pag-analisa ng datos. Nailahad ng Talahanayan 9 ang resulta ng *t-test*.

Talahanayan 7. Resulta ng *Independent t-test* sa Lalaki Kontrast sa Babae sa Bawat Domeyn ng TPACK

		Mean	SD	t	df	P (twotail)	Resulta
TK	L	3.33	0.41	-0.25	9	0.81	DNR
	B	3.38	0.42				
CK	L	3.81	0.38	-0.18	7	0.87	DNR
	B	3.84	0.29				
PK	L	3.89	0.31	1.21	11	0.25	DNR
	B	3.70	0.41				
PCK	L	3.94	0.39	1.65	7	0.14	DNR
	B	3.64	0.33				
TCK	L	3.38	0.38	-0.11	10	0.92	DNR
	B	3.39	0.45				
TPK	L	3.75	0.5	-0.33	7	0.75	DNR
	B	3.82	0.35				
TPACK	L	3.98	0.45	-0.56	9	0.59	DNR

	B	4.09	0.47			
--	---	------	------	--	--	--

Tanda: L- Lalaki, B- Babae, DNR- Do not reject

Programang Mapapanukala sa Pagpapaunlad ng *Kompetensi sa TPACK*

Sa bahaging ito inilahad ang resulta ng nakalap na datos tungkol sa mga paksang maaaring magpaunlad ng *kompetensi sa TPACK*.

Makikita sa Talahanayan 11 ang naging tugon ng 25 guro tungkol sa ikaapat na suliranin. Nagbigay ng apat (4) na espesipikong paksa mananaliksik na pagpipilian ng mga tagatugon habang dalawa (2) naman ay suhestiyon kung paano matutulungang mapaunlad ang kanilang *TPACK* na pinagbatayan ng programang ipapanukala. Binigyan din ng pagkakataon ang kaguruang magbigay ng kanilang sariling rekomendasyon ukol dito.

Talahanayan 8. Mga Paksa at Suhestiyong Magpapaunlad ng *Kompetensi sa TPACK*.

Programa/ Suhestiyon	Bilang ng Gurong Sumangayon	Bahagdan
Seminar sa Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo	23	92%
Seminar sa Kagamitang Panturo	19	76%
I-improve ang <i>Facilities</i> ng Paaralan	19	76%
Seminar sa Pagtuturo ng Filipino sa SHS	17	68%
Pagbibigay ng mas Maraming Oportunidad sa Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo	16	64%
	996	

Batay sa nakalap na resulta, nabuo ng mananaliksik ang programang Sulong Edukalidad: Pagtaguyod sa TPACK ng Kaguruang Filipino. Ito ay tatlong araw ng seminar at worksyap para sa mga guro sa Filipino at mga punong-guro ng mga pampublikong paaralan sa Lungsod Naga.

Talahanayan 9. Action Matrix ng Panukalang Programa

Oras	Gawain	In-charge
Day 1- July 15, 2023		
8:00- 9:00 am	Registration	Working Staff
9:01 am – 10:00 am	Opening Program	
10:00 am – 12:00 nn	Ang Mag-aaral Ngayon (21 st Century Learners)	Czar Kenneth J. Dela Roca Faculty, De La Salle Santiago Zobel School
LUNCH BREAK		
1:00 am - 3:00 nn	Kagamitang Panturo sa Makabagong Panahon	Mavreen Romero-Camacho Department Chair, AVFX Senior High School Ateneo de Naga University
3:00 pm – 5:00 pm	Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Filipino	King Albert Nerveza Master Teacher Rizal High School SDO- Pasig City
Day 2 – July 16, 2024		

8:00 am – 10:00 am	Pagtuturo ng Filipino sa Makabagong Mag-aaral	Dr. Vasil Victoria Associate Professor II Ateneo de Naga University
10:00 am – 12:00 nn	Pagbabahagi ng Best Practices ng Bawat Paaralan	Mga Punong guro
LUNCH BREAK		
1:00 pm – 3:00 pm	Workshop	Maria Cleofe J. Olleta Teacher II, Naga City School of Arts and Trade
3:00 pm – 5:00 pm	Critiquing	Maria Cleofe J. Olleta Teacher II, Naga City School of Arts and Trade
Day 3 – July 17, 2024		
8:00 am – 12:00nn	Pakitang-turo	Maria Cleofe J. Olleta Teacher II, Naga City School of Arts and Trade
LUNCH BREAK		
1:00pm – 3:00pm	Paggawad ng Sertipiko	Maria Cleofe J. Olleta Teacher II, Naga City School of Arts and Trade

PAGTALAKAY

Makikita sa Talahanayan 1 ang kompetensi ng kaguruan sa bawat domeyn ng *TPACK*. May kabuoang 25 guro sa Filipino sa mga pampublikong *SHS* sa *Naga City*. Ang buong populasyon ay nakuhaan ng datos ng manaliksik. Mapapansing halos lahat ng domeyn ay nagresuta sa mataas na *kompetensi* samantalang dalawang (2) domeyn naman ang nasa katamtamang antas lamang. Mapapansing ang domeyn na *TPACK* ang nakakuha ng pinakamataas na resulta na 4.07 na ang ibig sabihin ay mataas na kompetensi o 75% ng katangian ay taglay o naisagawa habang ang pinakamababa

naman ay ang *Technological Knowledge* na nakakuha ng 3.37 o katamtamang antas lamang. Ibig sabihin nito ay 50% ng mga katangian ay taglay o naisagawa niya. Gayunpaman, walang domeyn ang nakakuha ng napakataas na antas ng *kompetensi*.

Ang resulta ay maaaring maging daan upang mas pag-usapan ang estado ng ating mga pampublikong paaralan at guro. Maaaring ang mga guro ay may mataas na *kompetensi* sa *TPACK* dahil sa naging ilang programa ng Kagawaran ng Edukasyon gaya na lamang ng *Personal Computer for Public Schools Program* simula 2002 hanggang 2012 kung saan 61, 554 na kompyuter ang ibinigay sa 5, 028 na pampublikong paaaralan kasama na ang ilang pampublikong paaralan sa Lungsod Naga. 52, 000 na guro mula sa 5, 028 na guro naman ang napasali sa *training* (Department of Trade and Industry, 2020). Bagama't mataas ang *kompetensi* sa *TPACK* ay hindi ito sapat dahil kailangang mapagtibay ang lahat ng domeyn bago masabing ang isang guro ay mahusay sa *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (Thompson at Mishra, 2008).

Sa kabilang banda, pinakamababang domeyn na nakuha ng guro ay ang *Technological Knowledge* kung saan taliwas ito sa inaasahang resulta ng *Personal Computer for Public Schools Program* at *DepEd Computerization Program*. Ayon sa Department of Trade and Industry (2020) higit sa 490 milyon ang alokasyon ng gobyerno upang mapagtibay ang mga programang ito ngunit tila kinapos pa rin upang pataasin ang kaalaman ng guro pagdating sa teknolohiya. Maaaring ang mga gurong napabilang sa mga tagatugon ay hindi nakasama sa mga programang ito lalo na't 2016 lamang nagkaroon ng *SHS* ngunit sa ulat naman ni Montemayor (2020) 385, 471 na guro mula sa mga pampublikong paaralan ang sumailalim sa *ICT-based teaching training* simula Abril hanggang Hunyo 2020. Maaaring hindi rin naramdaman ng kaguruan ang mga hakbang ng kagawaran o maaaring hindi ulit nakasali ang mga tagatugon sa mga *training* na ito.

Ang resulta sa unang suliranin ay sumusuporta sa ilang pananaliksik gaya ng pag-aaral nina Kainat et al. (2021) na limitado pa rin ang kaalaman ng mga guro sa teknolohiya kontrast sa ibang domeyn ng *TPACK*. Gayundin sa pag-aaral nina Koh at Chai (2011) na kadalasang nakokonekta lamang ng guro ang kanilang *TK* sa *PK* kaya napag-iwanan ang *CK*. Kung babalikan ang resulta sa itaas, malinaw na malinaw na may mataas na *kompetensi* ang mga guro sa *TPK* ngunit katamtaman lamang sa *TCK*. Kapansin-pansing nasa katamtamang antas lamang ang *kompetensi* ng guro kapag teknolohiya ang pinag-uusapan kahit na ayon kina Ruggiero at Mong (2015) nakikita ng karamihan kasama na ang mga estudyanteng ang malaking pangangailangan sa teknolohiya sa loob ng paaralan.

Ibig sabihin, may mga kailangan pa ring paunlarin ang mga guro upang mas mapataas ang kanilang *kompetensi*, isang bagay na mahigpit na sinuportahan ng pagaaral. Ang resultang ito ay sumusuporta sa teoryang *CFTK* nina Ronau et al. (2009) na ang bawat domeyn ay magkakakonekta na kailangang paunlarin upang mas mapagiting ang pagtuturo. Maaaring agarang mapaunlad ang isang domeyn at mapag-iwanan ang isa ngunit kailangang pagtrabahuhan ito ng guro.

Sa Talahanayan 2 makikita ang naging tala ng resulta sa mga nasabing salik. Ito ang naging tugon ng buong populasyon ng kaguruan sa Filipino ng mga pampublikong SHS sa Naga City. Ang mga salik na ito ay ang sumusunod: Karanasan sa Pagtuturo, Motibasyon sa Pagtuturo, *Self-efficacy*, *Facilities* at Imprastruktura, at Interes.

Pinakamataas na bilang ng tugon ang *Facilities* at *Infrastructure*, 20 sa 25 na guro o 80% ng kaguruan sa Filipino sa pampublikong SHS sa Naga City ang naniwalang ang salik na ito ang pinakanakakaapekto sa kanilang *kompetensi* sa *TPACK*. Habang panghuli naman ang Interes na nakakuha lamang ng 7 tugon o 28% ng buong populasyon.

Ang naging resulta ay nangangahulugang pinakanakakaapektong salik sa *kompetensi* ng guro ay ang *Facilities* at *Infrastructure*. Ito ang pinakakailangang matutukan ng Kagawaran ng Edukasyon dahil ito ang pinakanakikitang butas ng kaguruan upang makamit ang pinakamataas na nibel ng *kompetensi*. Ang resultang ito ay may malaking kaugnayan sa naging resulta ng naunang suliranin kung saan katamtaman lamang ang *kompetensi* ng guro sa *TK* at *TCK*. Hindi maipagkakailang maaaring nag-ugat ito sa kakulangan sa *Facilities* at *Infrastructure*. Nakakabigla ang ganitong resulta ng tugon lalo na't determinado ngayon ang Kagawaran ng Edukasyon ibigay ang magandang kalidad ng edukasyon kahit na sa malalayong paaralan sa pamamagitan ng *MATATAG Agenda (DepEd Presents Reforms for MATATAG Basic Education, n.d.)*. Bahagi ng kurikulum na ito ang *School Infrastructure and Facilities strand (SIF)* kung saan ang pokus ay paunlarin ang imprastruktura at pasilidad ng mga pampublikong paaralan. Maaaring hindi naramdaman sa mga paaralang kinabibilangan ng mga tagatugon ang programang ito kung kaya't ganito ang naging resulta. Kaugnay nito, kapansin-pansin din ang kakulangan ng sapat na pasilidad at imprastruktura ng mga pampublikong paaralan ang maaaring nakaapekto kung bakit katamtaman lamang ang antas ng *kompetensi* sa *TK* at *TCK* na domeyn ng kaguruan sa Filipino taliwas ito sa naging ulat ni Montemayor (2020) na 93% ng pampublikong paaralan sa bansa ay may nakahandang *devices* para sa integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo. Ipinahayag sa kaniyang ulat na 1,042,575 na *devices* ang ipinagkaloob sa 43, 948 na pampublikong paaralan sa buong bansa. Malinaw na malinaw na kailangan pa rin itong mas paigtingin dahil tila ito ang pinakanakikitang butas ng kaguruan sa Filipino sa SHS ng mga pampublikong paaralan sa Naga City sa hindi kataasang *kompetensi* sa *TPACK*.

Ang naging resultang ito ay sumusuporta sa pag-aaral nina Sojanah et. al (2021) kung saan lumabas din ang halos parehong mga salik na sinasabing nakakaapekto sa *TPACK* ng isang guro. Ang kanilang pag-aaral ay nilahukang ng 472 guro sa *Economics* habang ang datos naman inalisa gamit ang *Structural Equation Modeling* samantalang ang pananaliksik na ito ay tinugunan lamang ng 25 na guro sa buong Lungsod Naga. Sumusuporta rin ang pananaliksik na ito sa *Theory of Teacher Competence* ni Medley (1977) na ang *kompetensi* ng guro ay maaaring maapektuhan ng mga panloob at panlabas ng salik. Ang mga panloob na salik ay kinabibilangan ng mga *self-efficacy*, motibasyon, at interes habang ang *facilities and infrastructure* naman ay nabibilang sa panlabas na salik.

Makikita sa Talahanayan 3 na *reject* ang *null hypothesis* ibig sabihin lamang nito na may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng edad at antas ng *kompetensi* sa *TPACK*.

Ang resultang ito ay maaaring maikonekta sa panahong kinagisnan ng mga guro at ang sistema ng edukasyong kinabilangan. Ang kurikulum ng mga mas nakakatandang henerasyon ay iba kung ikontrast sa mas makabagong kurikulum na kinagisnan ng mga nakakabatang mga guro. (Glavin, n.d.). Ang kurikulum bago ang K-12 ay may mga asignaturang may kinalaman sa teknolohiya kung kaya't kahit papaano ay may kaligiran na sa teknolohiya ang mas batang guro.

Pagdating naman sa pinag-aralan sa kolehiyo, ang mga naunang guro ay nakapokus sa *PCK* ni Shulman (1987) kung saan pinapanday ng guro na mas mapaghusay ang kaniyang kaalaman at ang kasanayan sa pagtuturo. Kaiba ito sa mga nakagisnan ng mga mas batang guro na *TPACK* nina Mishra at Koehler (2006) kung saan malaking tipak sa kabuoan ng isang guro ang kaalaman at kasanayan sa integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo. Isa ito sa nakikitang dahilan kung bakit nagkaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng edad at antas ng kompetensi sa pitong domeyn ng *TPACK*.

Para mas lalong mapalalim ang pag-aaral sa makabuluhang pagkakaiba ng edad at antas ng *kompetensi* sa bawat domeyn ng *TPACK*, hinati sa dalawang (2) *age bracket* ang mga tagatugon: mga gurong may edad na 29 pababa at 30 pataas.

Matapos hatiin ang sa dalawang *age bracket* ang grupo ng mga guro, makikita sa Talahanayan 4 na *reject* ang resulta sa *TK* habang *do not reject* naman sa ibang domeyn ng *TPACK*. Batay sa resulta ng mga datos, natuklasang mas mataas ng *kompetensi* sa *TK* ng mga gurong may edad na 29 pababa ($M=3.55$, $SD=0.319738$) kontrast sa kaguruang may edad na 30 pataas ($M=3.1$, $SD=0.428174$) *condition* $t(16)=2.83762$, $p=0.000594$. Samantala, walang natuklasang pagkakaiba sa ibang domeyn ng *TPACK*.

Kung sa gayon, higit na mas mataas ng *kompetensi* ng mga gurong may edad 29 pababa kaysa mga gurong may edad 30 pataas lalo na sa domeyn na *TK*. Ang natuklasang ng pananaliksik ay sumusuporta sa pag-aaral nina Kumala et al. (2022) na ang gurong may edad na 29 pababa ay mas mahusay sa paggamit ng teknolohiya. Sinuportahan din ng papel na ito ang pag-aaral nina Anzari et al. (2021) na may mataas na magaling na abilidad at kaalaman ang mga gurong may edad 29 pababa sa apektong teknolohiya. Napag-iwanan ng mga gurong mas bata ang matatanda sa kompetensing may kinalaman sa teknolohiya (Koh et al., 2010).

Maiuugnay ito na ang grupong ito ay nabibilang sa *Millenials* na ipinanganak kasabay ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya habang ang kabilang grupo naman ay nabibilang sa *Generation X* at *Boomers*. Marahil ito ang naging dahilan kung bakit mas maalam sa teknolohiya ang mas nakakabatang guro kaysa mas matatanda. Sinuportahan ng pananaliksik na ito ang pag-aaral nina Calvo-Porrall at PesqueiraSanchez (2019) na ang *exposure* sa teknolohiya ang dahilan kung bakit mas

hasa sa teknolohiya ang *millennial* kaysa *Generation X* at *Boomers*. Maiuugnay rin ito sa naging sanligan noon sa edukasyon na *PCK* ni Shulman (1987) na mas nakapokus noon ang mga nakakatandang guro sa pagpapaunlad ng pedagohiya at kaalaman kontrast sa kahingian sa mas makabagong guro na ang kinagisnan na ay *TPACK*.

Ginamit ang *One-way Analysis of Variance (ANOVA)* para makita kung may makabuluhang pagkakaiba ang bawat grupo ayon sa domeyn gamit ang *1% significant difference*. Makikita sa Talahanayan 5 ang naging resulta ng isinagawang pananaliksik. Inisa-isa ang bawat domeyn ng *TPACK* at nakitang walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga domeyn at antas ng *kompetensi* ng mga guro.

Maaaring resultang ito ay nag-ugat dahil sa iba-ibang kursong tinapos ng mga tagatugon. Hindi lahat ng tagatugon ay talagang nagtapos ng *Education* bilang kanilang kurso sa kolehiyo. Hindi rin lahat ng tagatugon ay talagang medyor sa Filipino. Ang ilan sa kanila ay pinagturo lamang ng Filipino sa *SHS* dahil sa kakulangan ng guro o sa sobrang bilang ng mga mag-aaral.

Salungat ito sa naging resulta ng pag-aaral nina Bas at Senturk (2018) na ang mga gurong may *post graduate degree* ay may mataas na *kompetensi* sa *TPACK* kung ikontrast sa mga gurong may *undergraduate degree*. Maaaring nagkasalungat ang resulta ng pag-aaral na ito sa nabanggit na pananaliksik dahil espesipiko ang pagtukoy ng antas ng edukasyon ng mga tagatugon sa papel na ito kung ikontrast sa papel nina Bas at Senturk.

Makikita sa Talahanayan 6 ang *Do not reject* na resulta sa lahat ng domeyn. Ibig sabihin nito, walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng taon sa pagtuturo at *kompetensi* sa pitong domeyn ng *TPACK*. Sa madaling sabi, hindi naaapektuhan ng taon ng pagtuturo sa *DepEd* ang *kompetensi* ng guro sa iba't ibang domeyn ng *TPACK*.

Ang resultang ito ay maaaring nag-ugat sa paulit-ulit na asignaturang itinuturo ng guro kahit na sinasabing siya ay matagal na sa serbisyo. Maaaring sabihin na dapat napaghusay na rin ang pedagohiya pero kung paulit-ulit ang ginagamit na estratehiya sa pagtuturo ay maaari pa ring mapag-iwanan. Dito na rin papasok ang kakulangan ng *training* o programa para sa kaguruan. Sa ulat ni Montemayor (2020) 385,471 ang mga gurong nakasali sa kanilang *training* mula Abril hanggang June 2020 ngunit hindi maipagkakailang masyadong maliit ang bilang na ito sa kontrast sa buong populasyon ng guro sa bansa. Ang naging resulta ay sumuporta sa pag-aaral nina Yuan et al. (2023) na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng bilang ng taon sa pagtuturo at *kompetensi* sa *TPACK*.

Kontrast ito sa naging resulta ng pag-aaral nina Kumala et al. (2022) na mas mataas ang *kompetensi* sa *TPACK* ng mga gurong may 5-10 taon sa pagtuturo kaysa mga gurong mas matanda na sa serbisyo. Maaaring nagkaroon ng salungat na resulta dahil sa magkaibang bilang ng tagatugon at magkaibang instrumentong ginamit sa

pananaliksik. Gayunpaman, natuklasan ng pananaliksik sa ito na walang makabuluhang pagkakaiba ang bilang ng taon sa serbisyo o pagtuturo at antas ng *kompetensi* sa *TPACK*.

Makikita sa Talahanayan 7 na *Do not reject* ang resulta sa lahat ng domeyn ng *TPACK*. Batay sa resultang ito, walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng kasarian at *kompetensi* sa pitong domeyn ng *TPACK*. Ibig sabihin nito, walang kinalaman ang kasarian upang mapaunlad ang *kompetensi* ng isang guro.

Ang ganitong resulta ay nagpapahiwatig lamang ng pantay na edukasyon ng mga kasarian. Marahil walang nakalamang sa *kompetensi* dahil sa parehong kurikulum na sinusunod ng mga pamantasan. Walang espesyal na asignaturang ibinibigay sa bawat kasarian kung kaya't pareho lamang ang kasanayan.

Ang natuklasan ng pananaliksik na ito ay sumusuporta sa pag-aaral nina Ozudogru et al. (2019) at Koh at Chai. (2011), walang kinalaman ang kasarian sa *kompetensi* sa *TPACK* ng isang guro. Sinuportahan din nito ang pag-aaral ni Yuan (2023) na walang kaugnayan ang bilang ng taon sa pagtuturo at kasarian ng isang guro sa kanilang kasanayan pagdating sa *TPACK*.

Batay sa result ana makikita sa Talahanayan 8, pinakakailangan ng guro ang Seminar sa Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo upang mapataas ang kanilang *kompetensi* sa *TPACK*. Maiuugnay pa rin ang naging resulta nito sa resulta ng unang suliranin kung saan may katamtamang antas lamang kompetensi ang guro sa *TK* at *TCK*. Hindi maipagkakaila ang malaking ugnayan ng mga resultang ito. Maiuugnay rin ang naging resulta sa ikalawang suliranin kung saan *facilities* at *infrastructure* ang pinakanakakaapektong salik. Makikita sa naging resulta sa talahanayan na 19 sa 25 na guro ang naniniwalang kailangan i-improve ang *facilities* ng paaralan. Batay sa resultang ito, maikokonekta ang mga hamon ng isang guro sa pagpapaunlad ng kanilang sarili.

Ang mga nakalap na resulta ay sumusuporta sa pag-aaral nina Barak (2014) at Morsink et al. (2010) na kailangan ng guro ng sapat na kasanayan at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kaguruan sa pagpapaunlad ng kanilang *TPACK*. Sinuportahan din nito ang *Theory of Teacher Competence* ni Medley (1977) na kailangan din ng mga panlabas na tulong upang mapataas ang kasanayan ng isang guro lalo na't nakasalalay pa rin sa kaalaman ng guro ang pagkatuto ng mag-aaral.

Batay sa nakalap na resulta, nabuo ng mananaliksik ang programang Sulong Edukalidad: Pagtaguyod sa *TPACK* ng Kaguruang Filipino. Ito ay tatlong araw ng seminar at worksyap para sa mga guro sa Filipino at mga punong-guro ng mga pampublikong paaralan sa Lungsod Naga.

Kongklusyon

Ang pag-aaral na ito ay nagbigay-kasagutan sa *TPACK* ng kaguruan sa Filipino sa mg pampublikong *SHS* sa Naga City. Ninais ng pag-aaral na masagot ang mga tanong sa pananaliksik.

Natukoy na mataas ang antas ng *kompetensi* sa *TPACK* ng kaguruan sa Filipino sa limang domeyn nito – *Content Knowledge*, *Pedagogical Knowledge*, *Pedagogical Content Knowledge*, *Technological Pedagogical Knowledge*, at *Technological Pedagogical Content Knowledge*. Samantalang nakakuha naman ng katamtamang antas lamang ang mga domeyn na *Technological Knowledge* at *Technological Content Knowledge*.

Ang resultang ito ay maiuugnay sa naging resulta sa ikatlong suliraning kung saan may mataas na *kompetensi* sa *TK* ang mga gurong may edad na 29 pababa kontrast sa gurong may edad 30 pataas. Sa madaling sabi, natukoy rin na may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng *kompetensi* sa *TPACK* at edad ng isang guro. Samantalang walang natuklasang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng edukasyon, taon sa pagtuturo, at kasarian.

Ang katamtamang antas lamang sa *TK* at *TCK* ng kaguruan ay maiuugnay rin sa naging resulta ng ikalawang suliranin na ang *Facilities* at *Infrastructure* ang nangungunang salik na nakakaapekto sa kanilang *kompetensi* kung kaya't nag-iwan ito ng palaisipan kung gaano kahanda ang Kagawaran ng Edukasyon sa integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo.

Sa huli, pinagbatayan ng mananaliksik ang naging resulta sa mga paksa at suhestiyon sa pagpapaunlad ng *TPACK* upang mabuo ang Sulong Edukalidad: Pagtataguyod ng *TPACK* sa Kaguruang Filipino.

Rekomendasyon

Mula sa mga kongklusyon, narito ang mga rekomendasyon ng pananaliksik:

Sa mga guro, maaaring dumalo sa mga seminar o palihan na mas magpapaigting ng *kompetensi* sa *TPACK* lalo na sa aspektong panteknolohiya. Mabilis ang pag-usad ng panahon kung kaya't dapat makasabay sa mga hamon nito. Pumili ng mga palihang mas makakatulong lalo na sa *Technological Knowledge* at *Technological Content Knowledge*.

Sa mga administrador at Kagawaran ng Edukasyon, maaaring dinggin ang pangangailan ng kaguruan. Maaaring magsagawa ng mga seminar na dadaluhan ng lahat guro. Bigyan sila ng oras at pagkakataong dumalo sa mga seminar na magpapaunlad ng kanilang *kompetensi*. Maaari ding gamiting pagkakataon ang *InService Training* ng mga guro para sa mga seminar na ito at maghanap ng magagaling

na tagapagsalita. Suportahan din ang pangangailangan ng mga pampublikong paaralan lalo na sa usaping *facilities at infrastructure* dahil ito ang pinakanakikitang pagsubok ng kaguruan sa kanilang pagpapaigting ng *kompetensi*. Maaari ding gumawa ng polisiyang hihikayat sa mga guro na paunlarin ang sarili sa *TPACK*.

Sa *Comission on Higher Education*, maaaring muling bisitahin ang kurikulum lalo na sa Kolehiyo ng Edukasyon upang magdagdag pa ng mga aralin o asignaturang magpapaunlad ng *kompetensi* ng mga magiging guro. Maaari ding simulan na sa kolehiyo pa lamang ang paghasa ng guro sa anggulo ng *TPACK* at hindi lamang nakapokus sa lumang *PCK*.

Sa susunod na mananaliksik, gumawa o maghanap ng mas komprehensibong instrumento sa pagsukat ng *kompetensi* ng mga guro sa mga domeyn. Mas palawakin din ang sakop ng pananaliksik. Maaaring isali na rin sa pananaliksik ang mga guro sa pribadong paaralan at *Junior High School (JHS)* para mas maging holistiko ang pagaaral.

Etikal na Pagsasaalang-alang

Upang mapangalagaan ang karapatan ng mga lumahok, hiningi ang pahintulot ng mismong kaguruan gamit ang *letter of consent*. Hindi pinilit ang mga tagatugon na tatangi sa paanyayang ibinigay. Binigyang-kalayaan ang mga tagatugong umatras sa pagsagot kung sakaling magbago ang kanilang isip. Ang mga pangalan ng mga kalahok ay hindi binanggit bagkus ay tinumbasan ng mga numero. Ang lahat din ng impormasyong nakuha sa pananaliksik na ito ay konpidensiyal at ginamit lamang sa pananaliksik na ito. Tanging ang mananaliksik, kaniyang *adviser*, at *statistician* ang nakakita ng mga makakalap na tugon. Matapos ng pag-aaral ay dumaan sa tamang proseso ng pag-dispose ng mga papel para mapanatili ang pagiging konpidensiyal.

Pasasalamat

Isang malaking pasasalamat ang nais ialay ng mananaliksik sa mga taong naging bahagi upang mapagtagumpayan ang kaniyang pananaliksik.

Nais pasalamatan ng mananaliksik ang kaniyang tagapayo, Dr. Vasil A. Victoria sa pagtanggap sa mananaliksik bilang *advisee*. Gayundin sa kaniyang karunungan at husay na ibinahagi sa mananaliksik mula sa kolehiyo hanggang sa gradwadong paaralan.

Pasasalamat din para sa mga naging *panelist*, Dr. Evelyn B. Autor, Dr. Ronaldo SP. Elicay, at Dr. Jovani D. Tariman sa komprehensibong mga komento para mas mapaunlad at mapadali ang pananaliksik na ito.

Mainit na pasasalamat din para kina Dr. Ronaldo Elicay, Ms. Ma. Cienna A. Jaucian, Mr. Paolo Jose R. Silang sa pag-validate ng instrumento. Gayundin kina Ms. Kryziah T. Weis at Mr. Levin John B. Oropesa sa paggabay sa mananaliksik sa pagsulat

ng papel na ito. Pati kina Principal Lalaine J. Moratalla, Principal Editha T. Lopez, at Erika James R. Roxas, MLL sa pag-validate ng aking panukalang-proyekto. Nais ding pasalamatana sina Mr. Francis D. Delloro at Ms. Elouis Gianmae S. Cheng sa pagtulong sa aspekto ng estadistika.

Isang malaking pasasalamat din ang nais ibigay kina *Superintendent Susan S. Collano*, mga punong guro, at kaguruan sa Filipino sa malaking papel na ginampanan upang makakalap ng datos ang mananaliksik.

Sa aking pamilya para sa pasensiya, suporta, at pagmamahal mula noon hanggang sa ngayon.

Kina Ogie, Yael, at Kaia na nagsilbing lakas at inspirasyon para tapusin ang pananaliksik na ito at patuloy na mangarap para sa pamilya.

Sa Kagurangnang patuloy na gumagabay, nagpapasensiya, nagpapatawad, at nagmamahal sa akin.

Nais ding pasalamatana ang iba pang kahit hindi nabanggit ay nagkaroon ng malaking papel para matapos ang pag-aaral na ito.

MGA SANGGUNIAN

- AIP Conference Proceedings 1868, 050032 (2017); <https://doi.org/10.1063/1.4995159>.
Published Online: 04 August 2017
- Antony, M. K., & Paidi, P. (2019). TPACK Observation Instrument: Development, Validation, and Reliability. *Journal of Physics: Conference Series*, 1241(1), 012029. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1241/1/012029>
- Anzari, P. P., Shiddiq, I. H. Al, Pratiwi, S. S., Fatanti, M. N., & Silvallana, D. F. V. (2021). Teachers Technological Capability as Digital Immigrants in Learning from Home Activities. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 16(7), 146– 159. <https://doi.org/10.3991/ijet.v16i07.21229>.
- Barak, M. (2014). Closing the gap between attitudes and perceptions about ICTenhanced learning among pre-service STEM teachers. *Journal of Science Education and Technology*, 23(1), 1–14.
- Bas, G., & Senturk, C. (2018). An evaluation of technological pedagogical content knowledge (TPACK) of in-service teachers: A study in Turkish public schools. *International Journal Of Educational Technology*, 5(2), 46-58.
- Calvo-Porràl, C., & Pesqueira-Sanchez, R. (2019). Generational differences in technology behaviour: comparing millennials and Generation X. *Kybernetes*, 49(11), 2755–2772. <https://doi.org/10.1108/k-09-2019-0598>
- Castillo, D. J. G., Cisneros Cohernour, E. J., & Barberà, E. (2018). Factors influencing technology use by Mayan women in the digital age. *Gender, Technology and Development*, 22(3), 185–204. <https://doi.org/10.1080/09718524.2018.1558862>

- Christopoulos, A., Conrad, M., & Shukla, M. (2018). Increasing student engagement through virtual interactions: How? *Virtual Reality*, 22(4), 353–369. <https://doi.org/10.1007/s10055-017-0330-3>
- DepEd presents reforms for MATATAG basic education. (n.d.). Philippine News Agency. <https://www.pna.gov.ph/articles/1215721>
- Department of Trade and Industry. (2020, August 6). *Personal Computers for Public Schools (PCPS) | Department of Trade and Industry Philippines*. Department of Trade and Industry Philippines. [https://www.dti.gov.ph/faps/personal-computersfor-public-schools-pcps/#:~:text=The%20components%20of%20PCPS%20are,Department%20of%20Finance%20\(DOF\).](https://www.dti.gov.ph/faps/personal-computersfor-public-schools-pcps/#:~:text=The%20components%20of%20PCPS%20are,Department%20of%20Finance%20(DOF).)
- Ersanlı, C. Y. (2016). Improving Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of Pre-Service English Language teachers. *International Education Studies*, 9(5), 18. <https://doi.org/10.5539/ies.v9n5p18>
- Glavin, C. (n.d.). *History of Education in the Philippines | K12 Academics*. <https://www.k12academics.com/Education%20Worldwide/Education%20in%20the%20Philippines/history-education-philippines>
- Herold, B. (2016). Technology in education: an overview. *Educ. Week* 20, 129-141.
- Ifinedo, E., Rikala, J., and Hämäläinen, T. (2020). Factors affecting Nigerian teacher educators' technology integration: considering characteristics, knowledge constructs, ICT practices and beliefs. *Comput. Educ.* 146, 103760. doi: 10.1016/j.compedu.2019.103760
- Irvine, Jeff. (2018). Relationship between teaching experience and teacher effectiveness: implications for policy decisions.
- Joo, Y. J. (2018, July 1). *Factors influencing preservice teachers' intention to use technology: TPACK, teacher self-efficacy, and technology acceptance model*. Document - Gale Academic OneFile. <https://link.gale.com/apps/doc/A550300742/AONE?u=anon~261f6bcf&sid=%20googleScholar&xid=54b0cc09>
- Kainat, D. et al., (2021). Exploring relationships among use of TPACK model and teaching during COVID-19 at secondary level, *psychology and education* 58(3): 2204-2214. Retrieved from <https://doi.or/10.17762/pae.v58i3.4221>
- Koh, J. H. L., Chai, C. S., & Tsai, C. C. (2010). Examining the technology pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(6), 563-573.
- Koh, J.H.L. & Chai, C.S. (2011). Modeling pre-service teachers' technological pedagogical content knowledge (TPACK) perceptions: The influence of demographic factors and TPACK constructs. In
- Koh, J. H. L., & Divaharan, S. (2011). Developing preservice teachers' technology integration expertise through the TPACK-developing instructional model. *Journal of Educational Computing Research*, 44(1), 35-58. Doi:10.2190/EC.44.1c
- Kumala, F. N., Ghufuron, A., & Pujiastuti, P. (2022). Elementary school teachers' TPACK profile in science teaching based on demographic factors. *International Journal of Instruction*, 15(4), 77-100. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.1545a>
- Kusuma, I. (2022). How Does a TPACK-related Program Support EFL Pre-service

- Teachers' Flipped Classrooms?. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 15(2), 300-325.
- Martin, B. (2015). Successful implementation of TPACK in teacher preparation programs. *International Journal on Integrating Technology in Education*, 4(1), 17-26.
- Medley, D. M. (1977). *Teacher Competence and Teacher Effectiveness. A Review of Process-Product Research*. <https://eric.ed.gov/?id=ED143629>
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teachers' knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Mohd Ismail, Rahida & Arshad, Rozita & Abas, Zakaria. (2018). Can Teachers' Age and Experience influence Teacher Effectiveness in HOTS?. *International Journal of Advanced Studies in Social Science & Innovation*. 2. 144-158. 10.30690/ijassi.21.11.
- Montemayor, Ma. T. (2020, August 24). 93% of public schools have devices for online learning: DepEd. pna.gov.ph. Retrieved September 26, 2023, from <https://www.pna.gov.ph/articles/1113210>
- Morsink, P., Hagerman, M. S., Heintz, A., Boyer, D. M., Harris, B., Kereluik, K., et al. (2010). Professional development to support TPACK technology integration: The initial learning trajectories of thirteen fifth- and sixth-grade educators. *The Journal of Education*, 191(2), 3–16.
- Ronau, R. N., Wagener, L., & Rakes, C. R. (2009, April). A comprehensive framework for teacher knowledge: A lens for examining research. In R. N. Ronau (Chair), *Knowledge for teaching mathematics, a structured inquiry*. Symposium presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.
- Ruggiero, D., & Mong, C. J. (2015). The teacher technology integration experience: Practice and reflection in the classroom. *Journal of Information Technology Education: Research*, 14, 161-178. Retrieved from <http://www.jite.org/documents/Vol14/JITEv14ResearchP161-178Ruggiero0958.pdf>
- Shulman, L.S. (1986) Those Who Understand Knowledge Growth in Teaching. *Educational Researcher*, 15, 4-14. - References - Scientific Research Publishing. (n.d.). [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkozje\)\)/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1806519](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkozje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1806519)
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching Foundations of the New Reform. *Harvard Educational Review*, 57, 1-22. - References - Scientific Research Publishing. (n.d.). [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1662698](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1662698)
- Sojanah, J., Suwatno, S., Kodri, K., & Machmud, A. (2021). FACTORS AFFECTING TEACHERS' TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL AND CONTENT KNOWLEDGE (A SURVEY ON ECONOMICS TEACHER KNOWLEDGE). *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 40(1), 1-16. doi:<https://doi.org/10.21831/cp.v40i1.31035>

- Schmidt-Crawford, Denise & Baran, Evrim & Thompson, Ann & Mishra, Punya & Koehler, Matthew & Seob, Shin. (2009). Technological Pedagogical Content
- Stewart, J., Antonenko, P. D., Robinson, J. S., & Mwavita, M. (2013). Intrapersonal factors affecting technological pedagogical content knowledge of agricultural education teachers. *Journal of Agricultural Education*, 54(3), 157-170.
- The TPACK Framework Explained. (2022, April 20). powerschool.com. Retrieved September 26, 2023, from <https://www.powerschool.com/blog/the-tpack-framework-explained-with-classroom-examples/>
- Thompson, A., & Mishra, P. (2008). Breaking news: TPCK becomes TPACK! *Journal of Computing in Teacher Education* 24(2), 38-64.
- Wang, W. (2016, January 1). *Development of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in PreK-6 teacher preparation programs*. <https://lib.dr.iastate.edu/etd/15833>
- Yuan, Z., Liu, J., Deng, X., Ding, T., & Wijaya, T. T. (2023). Facilitating conditions as the biggest factor influencing elementary school teachers' usage behavior of dynamic mathematics software in China. *Mathematics*, 11(6), 1536. <https://doi.org/10.3390/math11061536>